

DEVORIY BEZAKLARDA ANIMALISTIK TASVIRLARNING AXAMIYATI

Abdurazzaqov Sh. Sh.

Sharof Rashidov nomli SamDU Pedagogika ta'limi fakultet talabasi

Ilmiy rahbar San'atshunoslik kafedrası dots.N.J.Mullajonova

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kundagi haykaltaroshlik san'ati sohasida qilinayotgan ishlar va ularning badiiy tahlili haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Haykaltaroshlik san'ati haqida o'quvchi yoshlarga ma'lumotlar berish, san'at maktablari, kasb hunar kollejlari hamda tasviriy san'at mashg'ulotlari o'qitiladigan o'quv muassasalarida qo'llash mumkin.

Kalit so'zlar: xaykaltaroshlik, bezak, animalistika, tasvir, kompozitsiya, rassomlar, naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, kandakorlik.

O'rta Osiyo tarixini o'rganishda ajdodlarimiz qo'li bilan yaratilgan tasviriy san'at hamda ornamentning noyob namunalari: rasmlar, haykaltaroshlik buyumlari, me'moriy inshootlar, uy-ro'zg'or buyumlari va ulardagi bezaklar muhim o'rin tutadi. Ibtidoiy davridayoq tasviriy san'at va ornament ijtimoiy hayotda muhim o'rin egallay boshladi. Odamlar sopol buyumlar va taqinchoqlarga turli o'simliksimon naqshlar chizdilar. Turli xil marosimlarni o'tkazishga mo'ljallangan yirik g'orlarga, qoyatoshlarga diniy marosimlarni, ov va hayvonlar bilan olishuv jarayonlarini o'z davrlariga xos mahorat bilan tasvirladilar. Antik davrga kelib, yirik maqbaralar, saroylar qurish, ularni bezashga katta ahamiyat berila boshlandi. Devoriy suratlar, monumental relyef va haykallarda hukmdorlar, afsonaviy qahramonlar faoliyati ulug'lanadi.

O'rta asrlarda markaziy osiyoliklar san'atning yangi-yangi turlarini kashf etdilar va ularni rivojlantirdilar. Rassomlar, me'morlar, bezakchilar, naqqoshlar, kandakorlar insonning his-tuyg'ulari, diniy e'tiqodlari, tabiat go'zalliklari, mahobat va hashamatni ifoda etuvchi san'at asarlarini yaratdilar. Me'morlar tomonidan qurilgan hashamatli binolar inson aqli, boy tasavvurini o'zida namoyon qilgan bo'lsa, haykaltaroshlik asarlarida insoning go'zalligi, ma'naviy olami badiiy shakllarda o'z aksini topdi. Naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi va kandakorlik namunalari inson aql-zakovatining yuksak namunasi bo'ldi. Saroylar, masjid, madrasa va xonaqohlarda qo'li gul ustalar tomonidan tasviriy san'at va ornamentning takrorlanmas usullaridan foydalanildi.

XIX asrning oxirlariga qadar milliy me'morchilik va tasviriy san'atning yuksak namunalari yaratildi.

Tasviriy san'atning haykaltaroshlik turiga oid mustaqillik yillarida bir qator ajdodlarimizning nomlarini abadiylashtirish maqsadida, Respublikamizning ko'pgina markaziy shaharlarida haykallar o'rnatildi. Mustaqillik yillarida tasviriy san'atning haykaltaroshlik turida salmoqli ijod qilgan, ijod mahsuli sifatida betakror asarlar yaratgan yurtdoshlarimiz taniqli rassom, haykaltaroshlar ijodini o'rganilib ulardan yosh rassom pedagoglarga haykaltaroshlik san'atidan nazariy hamda amaliy dars mashg'ulotlarini o'tishda foydalanishni to'g'ri yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Mustaqillik yillarida yaratilgan I. Jabbarov kabi haykaltaroshlarning bir necha monumental asarlari, badiiy tahlil qilinib ular haqidagi tasniflar mazkur ishda keltirilib o'tildi. Haykaltaroshlik san'ati qadimdan rivojlanib kelgan. Haykaltaroshlik insoniyat tarixi taraqqiyotining barcha davrlarida shakllanib, rivojlangan. U barcha turlar va janrlarda dunyoning barcha davlatlarida hozirgacha mavjud bo'lib, rivojlanib bormoqda. Haykaltaroshlik bizni yo'qolib borayotgan xalqlar hayoti va tarixi bilan tanishtiradi.

Yo'lda ketayotganimizda, shahardagi xiyobonlarda, markaziy maydonlarda, metro bekatlarida, bog'larda turli mavzuga bag'ishlangan haykallar namunalari uch kelimiz. Ularning namunalari xonadonlarimizda chinni va fayans haykalchalarda, suyakdan yasalgan maishiy shakllar va xalq sopol o'yinchoqlarida o'z ifodasini topgan. Haykaltaroshlik o'zi nima, uning turlari, janrlari maxsus xususiyatlari qanday? Uning ijtimoiy va estetik ahamiyatlari nimadan iborat ekanligini ochish berish. Albatta, biz keltirmoqchi bo'lgan bu ma'lumotlar umumiy, qisqa bo'lsa-da, o'quvchi yoki tomoshabinni haykaltaroshlikka bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, chuqur izlanishlarga murojaat qilishga undaydi..

Haykaltaroshlik insoniyat tarixi taraqqiyotining barcha davrlarida shakllanib, rivojlangan. U barcha turlar va janrlarda dunyoning barcha davlatlarida hozirgacha mavjud bo'lib, rivojlanib bormoqda. Haykaltaroshlik bizni yo'qolib borayotgan xalqlar hayoti bilan tanishtiradi. Odamlar tuyg'ulari va ishonchlarini, Qadimgi Amerikada yashagan olmeklar, inklar, mayya aholisidan qolgan ulkan tosh gavda va bo'rtmalar, geografik tarxlarda umuman yo'qolib ketgan G'arbiy Afrika davlati Benin madaniyati -suyak o'ymakorligi va bronzadan ishlangan badiiy quymalari, yurtimizning qadim davrlaridagi hayoti va madaniyatiga doir arxeologik topilmalari - quyma va yasama (lepka) haykalchalar, frizlar, ulkan haykallar jahon haykaltaroshligi namunalaridir.

Boshqa san'at turlari kabi, haykaltaroshlik ham doimiy rivojlanishda. Haykaltaroshlik haqida ilmiy tadqiqotlar olib borilib, arxeologik topilmalar san'at tarixini kundan kunga yangi ma'lumotlar bilan boyitmoqda.

Tasviriy va me'morchilik san'ati tarixining ilk davri qadim zamonlarga borib taqaladi. G'ordagi devoriy rasmlar, toshdan va suyakdan yasalgan statuetkalar, tosh plitalardagi va kiyik shoxlari parchalaridagi naqshinkor bezaklar hali inson badiiy ijodiyotini ongli ravishda tasavvur qilishidan birmuncha ilgari yuzaga kelgan. Ilk san'at asarlari o'zining takrorlanmas sofligi, yorqin ifodaviy kuchi, hayotdagi bilan shu kungacha badiiy ahamiyatini yo'qatmaganligi hayratlanarlidir. San'atning paydo bo'lishi va insoniyatning ilk badiiy ijod namunalari ibtidoiy jamoa davriga to'g'ri keladi. Chunki, o'sha davrda jamiyat hayotining ruhiy hamda iqtisodiy asoslari shakllanayotgan edi. Tarixchilar va arxeologlar olib borgan tadqiqotlar san'atning dastlabki yodgorliklari yuqori paleolit davriga oid ekanligini tasdiqlaydi. Bu davr ibtidoiy jamoa tuzumining nisbatan yetilishi, urug'chilikning shakllanishi, matriarxatning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Odam o'zining jismoniy sifatlari bilan hozirgisidan hech qanday farq qilmas, so'zlashish, tosh suyak, shox va yog'ochdan nisbatan murakkab qurol yasash, ov bilan shugullanish malakasiga ega edi. Qadimiy qabilalarning bir necha ming yillar davomidagi taraqqiyoti, ko'z qarashlari, qo'l harakatlarining mayinlashuvi, asosiy va xarakterli holatni ko'rish, his qilish, tabiatdagi xos shakllar uyg'unligi va g'o'zallikni ilg'ash qoliyatini o'stiradi. Tabiat bilan chambarchas bog'liqlik oqibatida odam uni o'rgandi, o'zlashtirdi. Natijada "obraz" tushunchasi vujudga kelib, ular so'zda tasvirda, ohanglarda o'z akini topdi. Atrof muhitdan oylamasdan nusxa ko'chirish emas, balki tabiatni, hayotiy mahnat tajribalarini ijodiy ifodalash malakasi paydo bo'la bordi. Mehnat insonda atrof muhitning boy va ko'p qirrali jihatlarini ko'rish qobiliyatini uyg'otdi. Tosh, yog'ochdan ishlangan mehnat quroli bilan tanishish, bo'rtma va yuzaning o'ziga xosliklarini aniq ilg'ash hamda uni qabul qilishga o'rgandilar. San'atning tarixiy rivoji jarayonida uning turlari ham shakllana bordi. Maqola mazmunida tasviriy san'at darslarida haykaltaroshlik asarlarini tahlil qilish vositalari o'quvchilarni nazariy savodxonligini oshirish samarali ish shakli, usullari aniqlanadi, undan tasviriy san'at o'qituvchilarning o'z amaliy faoliyatlarida ijodiy foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda maqola hozirgi kundagi ahamiyati shuni ko'rsatadiki mustaqillik yillarida yaratilgan bir qator xalq e'tiboriga ega bo'lgan haykaltaroshlik asarlari tarix salnomalaridan munosib joy olishlari aniq. Chunki bu asarlar o'zlarida haykaltaroshlikning barcha qonuniyatlari mujassam etgan, xuddi evropa san'atida

uchraydigan ulugʻvor haykaltaroshlik asarlariga oʻxshab ketadi. Bizning taniqli haykaltaroshlarimiz Navoiy bobomizning haykalini Yaponiyaning Tokyo shahriga oʻrnatildi. Ish xususida taklif va tavsiyalar Maktab tasviriy sanʼat darslarida haykaltaroshlik sanʼati uning rivojlanish tarixi va mustaqillik yillarida yaratilgan haykaltaroshlik asarlari, ijodkorlarni hayoti ijodi ish uslublari haqida oʻquvchilarga maʼlumotlar berish ularda bu sanʼatga boʻlgan qiziqish va qobiliyatlarni yuzaga chiqarishda katta omil boʻlib xizmat qiladi. Mana shularni hisobga olib haykaltaroshlikdagi kompozitsiyalar yaratish qonuniyatlarini taʼlimning quyi boʻgʻinlaridan boshlab oʻrgata boshlanishi bu sanʼatning yanada shaklanishida tayanch boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolova D .Oʻrta osiyoning ornamenti va tasviriy sanʼati tarixi 2021 y.
2. Boymyetov B. Haykaltaroshlik. T.: 200 y.
3. Bulatov S.S. Oʻzbyek halq amaliy bezak sanʼati. - Mehnat, 1991